

ТУЯМУЙИН СУВ ОМБОРИНИНГ ГИДРОЛОГИК РЕЖИМИГА ТАСИРИ

А.Бердимуратова А.Сейтбекова О.Холтажийева.Утегенов.А Омаров.С Каниева.Н

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20464656>

Annotation. The article presents the Tuyamuyun Reservoir, designed for interseasonal regulation of the flow regime of the Lower Amu Darya. For this purpose, the autumn, winter, and spring waters of the Lower Amu Darya of the studied territory are accumulated. The accumulated water is used for irrigating crop fields during the summer months. Long-term (1999-2016) data on the water level regime of the Tuyamuyun Reservoir have been collected.

Keywords: Average long-term water levels of the Tuyamuyun Reservoir

Сув омборининг сув сатҳи инсон томонидан, маълум мақсадларни кўзлаган ҳолда, бошқарилиб турилади ва вақт бўйича ўзгариши кузатилиб борилади. Туямўйин сув омбори Қуйи Амударё оқими режимини мавсумлараро бошқаришга мўлжаллаб қурилган. Унда Қуйи Амударёнинг куз, қиш ва баҳордаги сувлари жамғарилади. Жамғарилган сув ёз ойларида экин майдонларини суғориш учун сарфланади. Туямўйин сув омборининг кўп йиллик (1999-2016 йиллар) учун сув сатҳи режими маълумотлари тўпланди (1-жадвал).

Маълумки, сув омборларида сув сатҳи куздан бошлаб кўтарила боради ва май ойи ўрталарида максимал даражага етади. Майнинг охирларидан бошлаб, тўпланган сув суғоришга сарфланиши туфайли сув омбори сатҳи пасая бошлайди. Сув сатҳи, айниқса, июнь ойининг ўрталаридан бошлаб кескин пасая боради ва сентябрь ойида минимал даражага тушиб қолади.

Сув омборларининг сув сатҳини ўзгариши қўйидаги омилларга боғлиқ:

- сув омборлари косасининг ўлчамлари ва шаклига
- сув омборининг дарё оқимини тартибга солиш бўйича қайси турга мансублигига;
- сув омборининг сувга тўлиш ва сувдан бўшаш тезлигига;
- суғориш ва бошқа мақсадлар учун олинадиган сувнинг оз ёки кўплигига;
- гидроэлектр станцияларнинг ишлаш режимига;
- тўғоннинг қуйи қисмида санитария ҳолатини сақлаш учун, кема қатнови учун зарур бўлган чуқурликка ва ҳоказо.

Юқорида санаб ўтилган омилларга боғлиқ ҳолда сув омборлари сув

сатҳининг даврий ўзгариши турлича бўлади.

Ҳар қандай сув омборини лойиҳалашда ва улардан амалда фойдаланишда бир қанча характерли сув сатҳлари назарда тутилади. Улар қуйидагилардан иборат:

- 1) меъёрдаги сув сатҳи;
- 2) фойдасиз ҳажмнинг сув сатҳи. Нисбатан йирик бўлган сув омборларида маълум миқдордаги сувдан амалда фойдаланишнинг имконияти бўлмайди. Бу сув миқдори фойдасиз сув ҳажми дейилади;
- 3) ишчи сув сатҳлари-меъёрдаги сув сатҳи билан фойдасиз ҳажмнинг сув сатҳлари оралиғига тегишлидир;
- 4) энг юқори лойиҳа сув сатҳи. Сув омборида тўпланган сув шу сатҳга етгунча унинг тўғонига ҳеч қандай зиён етмайди;
- 5) йўл қўйилиши ёки кўтарилиши мумкин бўлган (тошқин) сув сатҳи.

Бу сув сатҳини узоқ сақлаш ўта хавфли бўлиб тўғоннинг мустаҳкамлигига путур етказди.

Юқорида санаб ўтилган омилларга боғлиқ ҳолда сув омборлари сув сатҳининг даврий ўзгариши турлича бўлади (3 - расм). Қуйида биз тадқиқот объекти сифатида танлаб олинган Қуйи Амударёда жойлашган Туямўйин сув омбори мисолида кўриб ўтамыз. Бунда Туямўйин сув омборининг ўртача кўп йиллик сув сатҳлари 1999-2016 йиллар давомида ўзгаришларини ўрганиб чиқдик. Жадвалда келтирилган маълумотлар асосида Туямўйин сув омборининг ўртача кўп йиллик сув сатҳларининг ойлар бўйича тебраниш графиги чизилди ва таҳлил қилинди.

1 -жадвал |

Туямўйин сув омборининг ўртача кўп йиллик сув сатҳлари (1999-2016 йиллар)

Йиллар	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Ўртача
Ўрт.	12532	12811,25	12360,75	12062,5	12130,75	12412,5	12308	12224,5	12132,5	12234,3	12257,5	12644,25	12342,75

3 -расм. Туямўйин сув омборининг ўртача кўп йиллик сув сатҳларининг ойлар бўйича тебраниш графиги

Графикдан кўришиб турибдики, Туямўйин сув омборида сув сатҳининг йиллараро тебраниш амплитудаси 8 м га яқиндир. Масалан, январ ойидаги сув сатҳи қиймати 12532 см га тенг бўлган бўлса, феврал ойида эса бу кўрсаткич максимал қийматга, яъни 12811 см га тенг бўлган. Апрель – май ойларида эса сув сатҳлари минимал қийматга, яъни 12062,5 см га тенг бўлган. Июнь ойидан то ноябргача сув сатҳи тебраниши 12421,5 см дан 12132,5 см атрофида тебраниб турган. Декабрь ойида эса сув сатҳи анча ортган, яъни унинг қиймати 12644,3 см га тенг бўлган. Ўртача кўп йиллик сув сатҳларининг ўртача қиймати 12342,7 см га тенг бўлган.

Хулоса

Туямўйин сув омборининг сув сатҳи режими турли табиий ва антропоген омиллар таъсирида шаклланади. Унинг динамикасига асосан ёғингарчилик миқдори, испарланиш, дарёлардан келаётган оқим, ер ости сувлари ва инсон фаолияти таъсир кўрсатади. Табиий омиллар: Ёғингарчилик ва иқлим ўзгаришлари сув сатҳининг ўзгаришига сабаб бўлади.

-Испарланиш жараёнлари сув миқдорининг камайишига олиб келади.

-Дарё оқимларининг мавсумий ўзгариши омбордаги сув балансини шакллантиради.

Антропоген омиллар: Қишлоқ хўжалиги ва саноатда сувдан фойдаланиш омбордаги сув сатҳига таъсир қилади.

-Гидротехник иншоотлар ва сув ташлаш режими сув ресурсларининг бошқарилишига олиб келади.

-Экологик муаммолар, яъни сувнинг ифлосланиши ва унинг миқдорининг камайиши узок муддатли оқибатларга олиб келиши мумкин. Шу сабабли, Туямўйин сув омборининг сув сатҳини барқарор ушлаш ва унинг самарали бошқариш стратегияларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга. Иқлим ўзгариши ва инсон фаолияти билан боғлиқ хавфларни ҳисобга олган ҳолда, сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва экологик мувозанатни сақлаш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Курбанбаев Е., Артиков О., Курбанбаев С. Аральское море и водохозяйственная политика в республиках Центральной Азии. – Нукус: «Жарақалпақстан», 2011. – 127 с.
2. Курбанбаев Е., Артиков О., Курбанбаев С. Интегрированное управление водными ресурсами в дельте реки Амударья – Тошкент: 2010 – 145 с.
3. Никитин А.М., Бондарь В.А. О динамике озёр дельты р. Амударья. // Труды САРНИГМИ, вып. 25 (106). 1975. – С. 86-92.
4. Таиров Б.С., Ҳайдарова О.А. Туямўйин сув омборида тўпланган сув миқдорининг йиллараро ўзгариши // Фарғона водийсида сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг геоэкологик жиҳатлари Республика илмий-амалий конференция материаллари. - Фарғона, 5-январь 2013 йил. - Б.144-145.
5. Ҳикматов Ф.Ҳ., Айтбаев Д.П., Каримов Б.Л. Сув омборларининг седиментация баланси ва уларнинг лойқа оқизиклар билан тўлиш жадаллигини баҳолаш (Чорбоғ сув омбори мисолида) // Илмий мақолалар тўплами. – Тошкент: Университет, 2004. –Б.165-171.